

Ilegitimidad de la membresía de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas¹

*Aaron Vinicio Huerta Fernández*²

Resumen

La elección de catorce (14) nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos, entre ellos destacándose: Venezuela, no han generado más que un aumento dentro de las críticas al sistema de Naciones Unidas, por lo que diversas afirmaciones teóricas abundan sobre la posibilidad del Estado suramericano de ocupar un puesto en referido órgano, con base a ello, se realizó una investigación de carácter documental implementando el método hermenéutico. Se concluyó que Venezuela carece de legitimidad para ser miembro del órgano, pues su postulación y nombramiento son nulos y el asunto debe ser remitido a la Corte Internacional de Justicia.

Palabras clave: Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Venezuela, Derecho Administrativo Internacional, anulabilidad.

Ilegitimacy of the membership of Venezuela in the United Nations Human Rights Council

Abstract

The election of fourteen (14) new members of the Human Rights Council, among them highlighting: Venezuela, have generated only an increase in criticism of the United Nations system, so various theoretical statements abound on the possibility of the State South American to occupy a position in said body and the validity of the seat awarded, based on this, a documentary investigation was carried out implementing the hermeneutical method. It was concluded that: Venezuela lacks legitimacy to be a member of the body, since its nomination and appointment are void and the matter must be referred to the International Court of Justice.

Keywords: United Nations, Human Rights Council, International Administrative Law, voidability.

¹ Admitido: 20-02-2020 Aceptado: 06-05-2020

Este Artículo Científico fue realizado por motivación propia en virtud de diagnosticar y hacer frente a afirmaciones teóricas realizadas ante la polémica elección de Venezuela para el Consejo de Derechos Humanos.

² Abogado egresado de la Universidad Rafael Urdaneta (2019). Maestrante del Programa de Derecho y Negocios Internacionales de la Universidad Europea del Atlántico (ES) y la Universidad Internacional Iberoamericana de México (MÉX). Dirección de Correo Electrónico: aaronvhuertaf@gmail.com